

РУДНИК «С» ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**Аликулов Шухрат Шарофович**проректор Навоийского государственного горно-технологического
университета, доктор технических наук, профессор.Претендент соискание научной степени доктора (PhD) Каримовой
Дилдора Кодировны на независимую исследования.<https://doi.org/10.5281/zenodo.18546785>**ARTICLE INFO**Received: 07th February 2026Accepted: 08th February 2026Online: 09th February 2026**KEYWORDS**

Подземное выщелачивание, возникшее как идея в 50-х годах в США, сегодня превратилось в признанный метод получения урана, конкурентноспособный по отношению к традиционному горно-химическому способу

ABSTRACT

Геотехнологический рудник Сабырсай – один из ключевых уранодобывающих объектов Республики Узбекистан, расположенный в Нурабадском районе Самаркандской области. Он является структурным подразделением государственного предприятия «Навоийуран», основной компании страны по добыче и эксперти урана.

Геотехнологический рудник Сабырсай – один из ключевых уранодобывающих объектов Республики Узбекистан, расположенный в Нурабадском районе Самаркандской области. Он является структурным подразделением государственного предприятия «Навоийуран», основной компании страны по добыче и эксперти урана.

Подземное выщелачивание, возникшее как идея в 50-х годах в США, сегодня превратилось в признанный метод получения урана, конкурентноспособный по отношению к традиционному горно-химическому способу. В течении ряда лет ведущими странами в освоении и промышленной эксплуатации урановых руд способом ПВ остаются США и страны СНГ, среди которых ведущая роль по объемам производства принадлежит и Узбекистану, где единственным предприятием осуществляющим добычу и экспорт урана является ГП «Навоийуран».

Рудник «С» один в составе ГП «Навоийуран», который занимается добычей урана. Добыча урана на руднике ведется способом ПВ.

В настоящий период основой сырьевой базой рудника являются месторождения Сабирсай, Агрон, и Ингички.

Месторождение Сабирсай отрабатывается с 1965 года, а с 1977 года добыча ведется способом подземного выщелачивания, запасы отработаны свыше 70 %. Добыча ведется на ш.п. № 2,3,4,5 (зоны повторной отработки) и участка Агрон, введенного в эксплуатацию в 2023 году, а также подготовки нового технологического блока 4. Первая эксплуатация проводилась в период 1995-2000г). Здесь запланировано провести опытно-промышленные работы по сооружению скважин с использованием альтернативных материалов и фильтрующих элементов, а именно, использование

песочных фильтров и гидропрокладки из бентонитового шнура вместо традиционных КДФ и цементного моста. Такие изменения в конструкции скважин сократят время на бурение и сооружение геотехнологических скважин, что существенно снизит себестоимость горно-подготовительных работ.

В 2016 году на месторождении Ингички начаты опытно-промышленные работы на двух ячейках по определению геологических, гидрогеологических и геотехнологических параметров режима отработки месторождения. В том же 2016 году получены промышленные концентрации урана в растворах. По программе развития производства отработка месторождения планируется около десяти лет.

На сегодняшний день на месторождении Сабирсай вскрытые запасы отрабатываются достаточно интенсивно. Как показывает опыт, на начальной стадии отработки новых месторождений нередко возникают проблемы затрудняющие полноценно вести добычу. Зачастую это связано с природной уникальностью каждого месторождения. Ведется адаптация технологии к конкретному месторождению: шахтном поле №6 производилось окисление руд путем нагнетания сжатого воздуха, к сожалению, этот метод на сегодняшний день является дорогостоящим, хотя результаты и были положительны. В настоящее время в качестве дополнительного окислителя активно используется эжекция воздуха через нагнетательные скважины, оснащенные заливочными шлангами с отверстиями у устья для прохода воздуха.

Одной из главных задач для достижения поставленных целей является уменьшение себестоимости выпускаемой продукции. Вопросы эффективной и высокодебитной работы скважин имеют первостепенное значение при освоении месторождений, залегающих на значительных глубинах. Обсадка при таких глубинах во многом определяет экономическую эффективность метода, поскольку стоимость скважины довольно велика. Изучение роли реверсирования растворов, пути и способы практического применения окислителей на снижение времени отработки блоков, а также влияние этих факторов на расход окислителя являются одной из главных составляющих в стоимости конечной продукции. Представляется целесообразным поиск и более глубокое изучение применения новых окислителей, которые, благодаря большей селективности менее способны к солеобразованию в технологических растворах и не оказывают разрушающего воздействия на технологическое оборудование, а также позволят снизить удельные расходы на единицу добываемого урана, что играет существенную роль в формировании издержек производства.

Рудник Сабирсай прошел путь от классической добычи урана к современному геотехнологическому предприятию с акцентом на эффективное использование ресурсов, модернизацию и укрепление экономического потенциала Узбекистана. Сегодня он выполняет важные государственные задачи по обеспечению энергетической безопасности, стабильной добыче стратегического сырья и устойчивому развитию региона.

Литература:

1.Физико-химические Геотехнологии освоения месторождений урана и золота в кзылкумском регионе Е.А.Толстов, Д.Е.Толстов Москва-2002.

2. Окислительно-восстановительные процессы при выщелачивании О.Ф.Петухов, Е.А.Толстов, О.А.Михин, В.А.Латышев
3. Справочник по геотехнологии урана. Д.И.Скороварова; В.И.Белецкей; Л.К.Боготков; Н.И.Волков; Москва-АВТОМИЗДАТ-2002.
4. Петухов О.Ф., Истомин В.П., Руднев С.В., Хасанов А.С. Уран. – Ташкент: Turon zamin ziyo, 2015.
5. Петухов О.Ф., Хасанов А.С. Металлургия радиоактивных металлов. – Ташкент: Muharrir. – 2011.
6. Петухов О.Ф., Санакулов К.С., Хасанов А.С. и Мустакимов О.М. Окислительно-восстановительные процессы в металлургии. – Ташкент: Истиклол нури. – 2013.
7. Садыков Р.Х. Подземное выщелачивание урана за рубежом. Растворители и окислители при ПВ урана и средства подачи газообразных реагентов в пласт. – М.: ЦНИИиТЭИ по атомной науке и технике, 1986, №79 (330).
8. Санакулов К.С., Скрипко С.В., Петухов О.Ф., Орехов В.В., Гайбуллаев Г.С. и др. Способ подземного выщелачивания урана. – Патент РУз IAP 04442 от 20.11.2009.
9. Скрипко С.В., Петухов О.Ф., Истомин В.П. и Орехов В.В. Опытные работы по подземному выщелачиванию урана с применением гипохлорита натрия в качестве окислителя//Горный вестник Узбекистана. – 2010. - №1. – С.37-40.
10. Санакулов К. Научно-технические основы переработки отходов горно-металлургического производства. – Ташкент: Фан, 2009.